

Binnengekomen boeken

Form deel 1 Calculeren en begroten
Dr. C. van Halem
Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & De Does
B.V. te Leiden
Prijs f 24,50

De Belasting-Almanak 1983
(28ste jaarlijkse editie)
Elseviers Weekblad
B.V. Uitgeversmaatschappij Annoventura te
Amsterdam
Prijs f 18,90

Vut en fiscus (Alles over de financiële gevolgen
van vervroegde uittreding)
(Serie Kluwer belastingwijzers 8)
W. Rodenhuis
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 17,50

Kluwer Belastinggids 1983
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 16,90

Het ontwerpen van informatiesystemen, een
inleiding
Prof. W. Hartman
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 29,-

Het begin der belastingbeginselen
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van gewoon hoogleraar in het belasting-
recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
en de Faculteit der Economische Wetenschap-
pen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
door
Dr. M. P. van Overbeeke
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 12,50

Brochures van Moret Gudde Brinkman resp.
Moret & Limperg:
– Wet Investeringsrekening W.I.R.
– Works Councils Act W.C.A.
– Het komende jaarrekeningenrecht

Kroniek van het Ambacht/Klein- en Midden-
bedrijf
Jaargang 36, nummer 6, november/december
1982

Informatiecentrum Veenendaal
Een haalbaarheidsonderzoek 82.2178
Uitgave van de Gemeente Veenendaal, afd.
Voorlichting

Personeelsplanning, theorie en praktijk
Dr. Ir. J. A. E. E. van Nunen/Prof. Dr. J. Wijn-
gaard
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 39,75

De belastingprocedure vernieuwd
(Fiscaal Actueel)
Overdruk uit Weekblad voor Fiscaal Recht
1983/5575 d.d. 20 januari 1983
Mr. Ch. J. Langereis/Mr. J. B. H. Röben
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 18,-

Voorkoming van dubbele belasting
Mr. W. P. van Sikkelerus
Uitgeverij Noorduijn B.V. te Arnhem
Prijs f 38,75

Strategie en management. Een inleiding tot de
beleidsproblematiek van ondernemingen
Drs. H. G. Krijnen, m.m.v. Drs. E. J. Stokking
Uitgeverij Wolters-Noordhoff B.V. te Gronin-
gen
Prijs f 42,50

Bepalingen over boekhouding en administratie
(Fiscaal-economische documentatie nr. 1)
Mr. J. Valkhoff
5e druk bewerkt door Mr. F. Molenaar/Mr. Ch. P. A. Geppaart/Mr. B. S. Frenkel
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 56,25

Elseviers BTW-Almanak 1983
Mr. Drs. J. A. M. van Blijswijk/Mr. F. J. Dijkhuizen/Mr. P. J. van Soest
Uitgeverij B.V. Annoventura te Amsterdam
Prijs f 32,50

Registeraccountants, Accountant-Administratieconsulenten
Een brancheschets door de ABN Bank

Inleiding computersystemen
Harold W. Lawson Jr.
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 22,75

Auditing Advanced EDP Systems. A Survey of Practice and Development of a Theory
Gordon B. Davis/Ron Weber
Limperg Instituut te Amsterdam
Prijs f 25,- (blauwe versie).
Wetenschappelijke (paarse) versie f 50,-

Elseviers Almanak voor de Vermogensbelasting 1983
Mr. J. H. G. Brenninkmeijer/Mr. C. G. J. Korteland
Uitgeverij B.V. Annoventura te Amsterdam
Prijs f 29,50

Economie en arbeidsongeschiktheid. Analyse en beleid (Sociale zekerheidsreeks nr. 8)
Drs. Ing. F. A. J. van den Bosch/Drs. C. Petersen
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 75,-

Douanememo 1983
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 26,25

Het Verzekerings-Archief, deel 59-1982-4
Wetenschappelijk orgaan van het verzekeringsbedrijf
Uitgave van het Verbond van Verzekeraars in Nederland
Onder redactie van Mr. Drs. A. B. E. Voute e.a.
Verschijnt vier maal per jaar

Groot Vademecum voor Administrateur en Controllor
Hoofdredactie: Drs. E. van der Wolk
Uitgeverij De Toorts te Haarlem en Van der Wolk te Laren (N.H.)
Prijs f 57,50 (eerste aflevering incl. band)

Waardering van pensioenen (tweede druk)
W. J. J. van Buul
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 38,50

Administratieve minicomputers
H. J. J. Hensen
Verkrijgbaar via het Bureau voor Informatica te Haren

Verslag van werkzaamheden 2, juli 1982 - januari 1983
Adviescommissie inzake de voortgang van het industriebeleid VIB

Accountancy & Bedrijfskunde Kwartaalschrift
Jaargang 8, 1983, nr. 1
Uitgeverij Kluwer B.V. te Antwerpen
Abonnement 2.250 fr.

Accountancy & Bedrijfskunde Maandschrift
Jaargang 3, maart 1983
Uitgeverij Kluwer B.V. te Antwerpen
Abonnement 2.250 fr.

Jaarrekening en Jaarverslaglegging nieuwe stijl. Aanpassingswet 4e e.g.-richtlijn
In Vogelvlucht
Uitgave van Van Dien + Co./Deloitte Haskins + Sells

Cursussen 1983/84
Brochure van Klynveld Kraayenhof & Co. te Amsterdam